

MAQSUD SHAYXZODANING “TOSHKENTNOMA”-SHUKRONALIK DOSTONI**Mamurova Feruza Islomovna
Qodirov Islomjon Iqboljon o'g'li****Toshkent davlat transport universiteti****<https://doi.org/10.5281/zenodo.10726948>**

Annotatsiya. Ushbu maqolada Maqsud Shayxzodaning “Toshkentnoma” dostoni haqida soʻz borgan. Ushbu dostonida qadimiy va ayni chogʻda zamonaviy Toshkent shahriga bagʻishlangan. Maqsud SHayxzodaning ijodi zamonaviylik va tarixiylik tamoyillariga javob beruvchi umrboqiy ijod ekanligi haqida fikr aytilgan.

Kalit soʻzlar: “Toshkentnoma” dostoni, dramaturg, tarjimon, pedagog, sheʼr, undoshlarim, Toshkentnoma dostoni.

Maqsud Shayxzoda ijodiy balogʻatidan dalolat beruvchi asarlardan biri “Toshkentnoma” dostonidir. Adabiy jamoatchilik oʻz vaqtida bu dostonni shoirning adabiyotimizning yirik ijodiy muvaffaqiyati sifatida baholadi. Chindan ham, “Toshkentnoma” Shayxzoda dostonlari ichida eng barkamoli boʻlib, unda shoir shaxsiyatining oʻziga xos qirralari ancha yorqin namoyon boʻlgan. Dostondagi oʻziga xoslik shundaki, asar yaxlit voqea asosiga qurilgan emas. Shu bilan birga Maqsud Shayxzoda krfiyaning yangi badiiy imkoniyatlarini kashf etib, oʻzbek sheʼriyatiga yangi vazn va shakl koʻrinishlarini olib kirgan. SHoir ijodiga xos bu tamoyil uning, ayniqsa, “Toshkentnoma” (1958) lirik dostonida yorqin ifodasini topgan 1958-yili adibning koʻhna va ayni chogʻda navqiron Toshkent shahriga bagʻishlangan, uning tarixi, oʻtmishdagi madaniyat va xalqaro aloqalarini tasvirlovchi “Toshkentnoma” lirik dostoni yaratildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Shoir ijodiy biografiyasida “Toshkentnoma” dostoni alohida oʻrin tutadi. Bu asarni unga eng ogʻir kunlarida boshpana va panoh boʻlgan shahri azimga boʻlgan muhabbati oʻlaroq yaratilgan desak yanglishmagan boʻlamiz. Maqsud Shayxzodadan bizga ulkan meros qoldi. Uning sheʼriyati koʻngillarni xushnud etishda davom etmoqda, dramalari sahnalarda qoʻyilmoqda. Maqsud Shayxzoda oʻzbek va ozarbayjon xalqlarining mustahkam doʻstligi ramzi, ikki xalq farzandi sifatida mangu dard. Maqsud Shayxzoda ijodiy balogʻatidan dalolat beruvchi asarlardan biri “Toshkentnoma” dostonidir. Adabiy jamoatchilik oʻz vaqtida bu dostonni shoirning adabiyotimizning yirik ijodiy muvaffaqiyati sifatida baholadi. Chindan ham, “Toshkentnoma” Shayxzoda dostonlari ichida eng barkamoli boʻlib, unda shoir shaxsiyatining oʻziga xos qirralari ancha yorqin namoyon boʻlgan.

SHoir “Toshkentnoma” lirik dostonida bunday yozgan edi:

Umrin bino boʻldi Ozarboyjonda,
Kechdi bolaligim u gul makonda.
Nizomiy vatani, Ganja oʻlkasi
Oʻlkamga toʻldirdi sheʼr havosin...
Lekin shoirlikning nozik tolei
Kuldi Sirdaryoning havzalarida.
Oʻzbek quyoshining chin otaligi
Aks etdi mastoba kosalarida.
Oʻzbek vodiysida otimni surdim,
Aziz yoʻldoshlar-la oʻtoldim, yurdim.

Yo'q, men taqdirimdan emasman xafa,
SHoirlik unvoni baxtimdan tuhfa!

Shayxzoda, o'zi e'tirof etganidek, she'riyatda zamonaviy voqelikni, dramaturgiyada esa tarixiy o'tmishni tasvirlashga hamda xalq va mamlakatning dardli masalalarini o'tmishga bag'ishlangan asarlarida ifodalashga intildi. U o'zining dostoni orqali xalqimizning mehnat qahramonligi, kurash va jang, ozodlik va do'stlik, baxt va alam, yurtning go'zal manzaralari va insonning ma'naviy jamoli mening qalamimga oshno va dilimga mazmun bo'lib keldi.

Shaharlar boqiydir, umr — o'tkinchi,
Daryolar sobitdir, suvlar — ko'chkinchi.

Har kim o'z shahrida qo'ygan esdalik:

YO bino qurishda katta ustalik,

YO shirin latifa yoki ixtiro,

YO daraxt, yo farzand, ko'prik, yo misra,

YO qo'shiq, yo dori, maktab, sog'chilik,

Xulosa dunyoda biron yaxshilik...

Akademik M.B.Xrapchenkoning aniqlashicha, XIX asrning birinchi yarmidan boshlab, inson ichki dunyosini badiiy tadqiq etish muammosini tekshirish kuchayadi va psixologizm (ruhiyat) prinsiplarini ishlab chiqish boshlanadi.

Bir vaqtlar men senga shahrimni maqtab

Qilarkan ta'rifin, sen bir oz to'xtab,

“Shunchalar bormikan?” deb gumon qilding,

“Ko'rganda aytamiz!” deb imo qilding.

Va aytding – darvoqe ko'rgandan keyin:

“Maqtoving oz ekan, soz ekan uying!”

SHoir bu misralarda avvalo hayot hamda realizm va uning chuqurlashuvi bilan ham bog'liqlikni maqtovini keltirgan. U ning ta'rifi hamkorining Toshkentni ko'rishga bo'lgan ishtiyoqini, undagi his tuyg'ularni kuchayishiga, intellektual o'sishiga, ijodiy kuchlarning ravnaq topishiga, o'z huquqlarini faol himoya qilishi, o'z qadru qimmatini bilishi, jamiyatda markaziy mavqega ko'tarilishi va fikrlarining teranlashuviga olib keldi. Psixologizm (ruhiyatchilik yoki ruhiyatni aks ettirish) orqali shoir asar qahramonlarining ichki dunyosi tahlil qilishga muvaffaq bo'lgan. Maqsud Shayxzodaning psixoanalizi negizida insoniylik, axloq, falsafa, inson ongi takomili turadi. SHoir “Toshkentnoma” dostonini tahlil qilishda soxtalik, loqaydlik, riyokorlik, mahalliychilik, og'aynigarchilik, egoizm, amalparastlik, milliy ong qoloqligi, siyosatdan qochishga harakat qilgan va psixologizmning esdalik, o'y, xayol, qayta baholash, ichki monolog, portret, qayta ifoda etish va boshqa usullaridan mohirona foydalana olgan.

References:

1. Shayxzoda Maksud. Shoir qalbi dunyoni tinglar (Tanlangan asarlar) // Toshkent, „Nihol“, 2008.
2. Mamurova, F. I. (2021, May). ARTIST OF UZBEKISTAN MAKSUD SHEIKHZADE. In E-Conference Globe (pp. 176-178).
3. Mamurova, F. I., & ugli Abdubahabov, A. A. (2023). TWO FOLK POETS. “TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE”, 1(3), 23-30.

4. Islomovna, M. F., & Abduvoxob o'g'li, A. A. (2023, January). Maqsud Shayxzodaning Hayoti Va Ijodi. In Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences (USA) (pp. 19-20).
5. Mamurova, F. I. (2021, May). ARTIST OF UZBEKISTAN MAKSUD SHEIKHZADE. In E-Conference Globe (pp. 176-178).
6. slamovna, Mamurova Feruza. "MAQSUD SHAYKHZADEH-TWO FOLK DILBANDI." INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN DEVELOPMENT OF PEDAGOGY AND LINGUISTICS. Vol. 1. No. 1. 2024.

INNOVATIVE
ACADEMY